

MATHEMATICAL MODELING OF THE MOVEMENT OF ELLIPTICAL DRUM SPINDLES IN COTTON PICKING MACHINES

**Shavkat Tajievich Ravutov.,
Saidnazar Shukhratovich Shokirov
saitnazarshokirov@gmail.com
Tashkent State Technical University,**

Abstract: In the conditions of digitization of higher education, the issues of applying innovative teaching technologies are considered urgent. At the same time, it is necessary to pay special attention to the integration of education and production in teaching, to include project-oriented topics in science programs. In this article, the topic of using innovative technologies in teaching "Agricultural machines" is raised.

Key words: cotton picking machine, spindle, elliptical drum, mathematical modeling, drum with a circular spindle, spindle, shoulder, kinematic mode.

PAXTA TERISH MASHINALARIDA ELLIPTIK BARABAN SHPINDELLARI HARAkatLANISHINI MATEMATIK MODELLASHTIRISH

**Shavkat Tajiyevich Ravutov.,
Saidnazar Shuxratovich Shokirov
saitnazarshokirov@gmail.com
Toshkent davlat texnika universiteti,**

Annotatsiya: Oliy ta’limni raqamlashtirish sharoitida innovatsion o’qitish texnologiyalarini qo’llash masalalari dolzarb hisoblanmoqda. Shu bilan birga o’qitishda ta’lim va ishlab chiqarishni integratsiyasiga alohida e’tibor berish, loyihaga yo’naltirilgan mavzularni fan dasturlariga kiritish zarur. Ushbu maqolada “Qishloq xo’jaligi mashinalari” fanini o’qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanishga doir mavzu ko’tarilgan.

Kalit so’zlar: paxta terish mashinasi, shpindel, elliptik baraban, matematik modellashtirish, doiraviy shpindelli baraban, kulachok, elka, kinematik rejim.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 31 iyuldagi PQ-4410-sonli “Qishloq xo’jaligi mashinasozligini jadal rivojlantirish, agrar sektorni qishloq xo’jaligi texnikalari bilan ta’minlashni davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashga oid chora- tadbirlar to’g’risida”gi, sohada texnika ta’minotini yanada yaxshilash, mexanizatsiya darajasini oshirish bo’yicha 2020 yil 14 yanvardagi “Respublika hududlarida paxta hosili terimini mexanizatsiyalash darajasini oshirish chora-tadbirlari to’g’risida“gi qarorlari hamda mazkur faoliyatga tegishli boshqa me’yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda olimlarimiz qishloq xo’jaligi xodimlari, fermerlar bilan yelkama-yelka turib harakat qilishmoqda. Prezidentimiz qarorlariga ko’ra, 2020 yildan boshlab har yili yiliga 10 000 dona paxta terish mashinalari ishlab chiqarish va kamida 2000 tasini eksportga yo’naltirish masalasi ilgari surilgan. Bu vazifalarni amalga oshirish hamda respublikamizning barcha hududlarida paxta hosilini yig’ishtirib olishni mexanizatsiyalashtirish uchun kamida 14–15 ming dona paxta terish mashinasi ishlab chiqarish talab etiladi. Shu sababdan yangi innovatsion g’oyalarni qishloq xo’jaligi sohalariga, ayniqsa paxta yetishtirish sohasiga tatbiq qilish eng dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Statistikaga qaraydigan bo’lsak, hozirgi kunda dunyo bo’yicha paxta

yetishtirish sohasida 1-o‘rinda Xitoy, 2-o‘rinda Hindiston, 3-o‘rinda AQSh, 4-o‘rinda Pokiston, 5-o‘rinda Braziliya davlatlari bo‘lsa, 6-o‘rinda O‘zbekiston turadi.

Dunyoda yetakchi o‘rinlarda turganimiz bilan 2019-2020 yillarda paxta terish mashinalari yordamida jami paxtaning 3,5%i terilgan bo‘lsa, 2021 yilda respublika bo‘yicha ekilgan paxtaning 6%igina paxta terish mashinalarida, qolgan 94%i qo‘lda terib olingan. Bilamizki, paxta hosilini yig‘ishtirib olish jarayoni uni yetishtirishdan ko‘ra ko‘p mehnat va sarf-harajat talab qiladigan ma‘suliyatli jarayon hisoblanadi. Shuning uchun ham paxta hosilini yig‘ishtirib olishni to‘liq mexanizatsiyalashtirish masalasi ham iqtisodiy, ham ijtimoiy ahamiyatga ega.

Amaldagi paxta terish mashinalarini takomillashtirib, terim unumdorligini oshirish mumkin. Chunki, oldinlari mamlakatimizda ishlab chiqarilgan va ishlatilgan vertikal shpindelli paxta terish mashinalari terim to‘liqligi, terilgan xom ashyo sifati, ish jarayoni va konstruksiyasi jihatidan zamonaviy chet el paxta terish mashinalari bilan raqobatlasha olmay qolgan. Endilikda olimlarimiz tomonidan vertikal shpindelli paxta terish mashinalarini rivojlantirib, uning o‘rniga elliptik baraban shpindellarini qo‘llash masalalari o‘rtaga tashlanmoqda. Shu sababli elliptik baraban shpindellari harakatlanishining konstruksiyasini yaxshi o‘zlashtirib olish TDTUning “Yer usti transport tizimlari va ularning ekspluatatsiyasi” yo‘nalishi talabalari oldiga qo‘yilgan muhim vazifa hisoblanadi.

“Qishloq xo‘jaligi mashinalari” fani dasturiga kiritilgan “Paxta terish mashinalarida elliptik baraban shpindellari harakatlanishini matematik modellashtirish” mavzusidagi ilmiy loyihamizni talabalarga yetkazib berishda axborot texnologiyalaridan foydalanilsa, talabalarga ancha tushunarli bo‘ladi.

Oldimizga paxta terish mashinalaridagi aylanasimon baraban shpindellarini ellipssimon orbita bo‘ylab harakatlanadigan qilib o‘zgartirsak, unda qanday texnologik jarayon ro‘y beradi, degan savol qo‘ydik va shu savolga javob topdik. Paxta terish mashinalarida elliptik baraban shpindellari harakatlanishini nazariy

jihattan o'rgandik va matematik modelini qurishga erishdik.

Elliptik baraban hosil qilish uchun oddiy doiraviy shpindelli baraban tuzilishini takomillashtirdik, natijada kulachok richagli mexanizm hosil bo'ldi. Bu mexanizmni elliptik baraban deb nomladik. Elliptik barabanning kinematik harakatlanishini "KOMIAC 3D" yoki "GeoGebra" dasturlarida chizilgan grafik modeldan tushuntirish va tahlil qilish mumkin. O'quv jarayonida talabalar "KOMIAC 3D" yoki "GeoGebra" dasturlarida ishlashni ham o'rganib olishadi¹.

Grafik tahlil usulida baraban tezligi, tevlanishi, burchak tezligi va burchak tevlanishlarining qiymatlari bilan birgalikda ularning yo'nalishlarini ham aniqlay oldik. Elliptik baraban shpindellari ratsional kinematik rejimlarini hosil qilish uchun maxsus shakl va o'lchamga ega yo'naltiruvchi qo'zg'almas ariqchadan foydalandik. Doiraviy shpindelli baraban bilan elliptik baraban harakat trayektoriyasining birgalikdagi sxemasi 1-chizmada keltirilgan².

Konstruksiyamizda yo'naltiruvchi ariqcha trayektoriyasi taxminan 1-chizmadagidek yo'nalishda harakatlanadi. Ammo kulachokni qo'zg'almas ariqcha profili va shpindellar orasidagi masofa teskari aylantirish kalotkasini o'rnatishimiz uchun qiyinchilik tug'dirdi. Shu sababli profil o'lchamlarini kichraytirdik. Profil o'lchamlarini kichraytirish uchun m masofani uzaytirish yoki yelkani AB statunga perpendekulyar tarzda surish orqali, yanayam to'g'rirog'i A nuqta tomonga qaratib surish bilan ariqchani kichraytirish mumkin. Shu nuqtai nazardan kelib chiqib, rolik markazining harakat trayektoriyasini aniqlashimiz mumkin. Yelkani surish orqali kinematik rejimlarini aniqlab olamiz. Demak, elliptik barabanning chizmasi tayyor³.

1-chizma. A – krivoshipning harakat trayektoriyasi, F1 – yo‘naltiruvchi ariqchanning harakat trayektoriyasi, C – shpindelning harakat trayektoriyasi

Endi konstruksiyamizdagi detalni stanokda yasash zarur, buning uchun ishlov beriladigan konturning analitik ifodasini topishimiz, ya’ni matematik modellashtirishimiz kerak. Matematik modelning analitik ifodasini tuzishga harakat qilamiz⁴:

Nazariy jihatdan, elliptik baraban mexanizmida yo‘naltiruvchi ariqcha (C nuqta) ellipsdan farq qiluvchi chiziq bo‘ylab harakatlanadi. Ushbu chiziqning analitik ifodasini aniqlaymiz. Konstruktiv sabablarga ko‘ra, C nuqta statun l ning o‘q chizig‘idan m masofaga siljigan (2-chizma).

Bunda $l=AB$, $r=OA$, $m=DC$, $AB \perp DC$, B nuqta $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ellipsda yotadi, bu yerda a va b ellipsning katta va kichik yarim o‘qlari.

2-chizma. Yo‘naltiruvchi ariqcha shaklini aniqlash uchun sxema

C nuqtaning koordinatalarini topamiz. Avvalo, belgilashlar kiritamiz,

$$\angle BOX = \tau, \angle AOX = \varphi(\tau), \angle BAO = \alpha(t), \angle DAC = \beta, OB = \rho, OC = R,$$

$$x = \rho \cdot \cos \tau, y = \rho \cdot \sin \tau.$$

U holda

$$1) B = (\rho \cdot \cos \tau, \rho \cdot \sin \tau) \text{ va } \frac{\rho^2 \cdot \cos^2 \tau}{a^2} + \frac{\rho^2 \cdot \sin^2 \tau}{b^2} = 1 \text{ bo‘lgani uchun}$$

$$\rho(\tau) = \frac{ab}{(a^2 \cdot \sin^2 \tau + b^2 \cdot \cos^2 \tau)^{1/2}}$$

o‘rinli bo‘ladi.

$$2) \Delta AOB \text{ dan } l^2 = r^2 + \rho^2 - 2 \cdot r \cdot \rho \cdot \cos(\varphi(\tau) - \tau) \text{ yoki}$$

$$(\varphi(\tau) - \tau) = \arccos \frac{r^2 + \rho^2 - l^2}{2 \cdot r \cdot \rho}$$

tenglik o‘rinli. Bu yerdan

$$\varphi(\tau) = \tau + \arccos \frac{r^2 + \rho^2 - l^2}{2 \cdot r \cdot \rho}$$

ni topamiz. Bunda $\varphi(\tau)$ -o‘sovchi va $\psi(\tau) = \varphi^{-1}(\tau)$ teskari funksiya mavjud. $t = \varphi(\tau)$

yoki $\tau = \varphi^{-1}(t) = \psi(t)$ belgilash kiritsak, u holda $\angle BOX = \psi(t)$ va $\angle AOX = t$ ekanini topamiz.

$$3) \text{ Sinuslar teoremasiga ko‘ra, } \Delta AOB \text{ dan } \frac{\rho}{\sin \alpha(t)} = \frac{l}{\sin(t - \psi(t))}, \text{ bu yerdan}$$

$\alpha(t) = \arcsin \frac{\rho \cdot \sin(t - \psi(t))}{l}$ burchakni aniqlaymiz.

4) $\triangle ACD$ dan $\beta = \arctg \frac{2m}{l}$ burchakni aniqlaymiz.

5) $\triangle OAC$ dan kosinuslar teoremasiga ko'ra,

$$R^2 = OA^2 + AC^2 - 2OA \cdot AC \cdot \cos(\alpha(t) - \beta),$$

bu yerda $OA = r$ va $AC = \sqrt{\left(\frac{l}{2}\right)^2 + m^2} = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{l^2 + 4m^2}$, shu sababli

$$R(t) = \left[r^2 + \frac{l^2}{4} + m^2 - r \cdot \sqrt{l^2 + 4m^2} \cdot \cos(\alpha(t) - \beta) \right]^{1/2}.$$

6) $\angle COX = \xi(t)$ ni aniqlaymiz. Buning uchun $\triangle AOC$ dan foydalanamiz. Bu uchburchakda $\angle AOC = t - \xi(t)$. Sinuslar teoremasiga ko'ra,

$$\frac{OC}{\sin(\alpha(t) - \beta)} = \frac{AC}{\sin(t - \xi(t))} \quad \text{yoki} \quad \frac{R}{\sin(\alpha(t) - \beta)} = \frac{\frac{1}{2} \sqrt{l^2 + 4m^2}}{\sin(t - \xi(t))},$$

Bu yerdan

$$\sin(t - \xi(t)) = \frac{1}{2R} \cdot \sqrt{l^2 + 4m^2} \cdot \sin(\alpha(t) - \beta) \quad \text{yoki}$$

$$\xi(t) = t - \arcsin \left[\frac{1}{2R} \cdot \sqrt{l^2 + 4m^2} \cdot \sin(\alpha(t) - \beta) \right].$$

Demak, C nuqtaning koordinatalari quyidagicha:

$$x_c = R(t) \cdot \cos \xi(t),$$

$$y_c = R(t) \cdot \sin \xi(t).$$

Demak, paxta terish mashinalarining elliptik baraban shpindellari harakatlanishi uchun uning har bir nuqtasi $x_c = R(t) \cdot \cos \xi(t)$, $y_c = R(t) \cdot \sin \xi(t)$ formula asosida harakatlanishi kerak.

Endi topilgan ifodalar asosida C nuqta koordinatalarini t burchakka bog'liq holda aniqlash uchun blok sxema tuzamiz.

Blok sxemada keltirilgan kattaliklarni stanok xotirasiga kiritamiz va loyihalangan detalni olamiz.

3-chizma. Elliptik barabanning har bir C nuqtasi koordinatalarini t burchakka bog‘liq holda aniqlash uchun blok sxema

Ushbu blok sxema asosida Toshkent “Qishloq xo‘jaligi mashinalari konstruktorlik-texnologik markaz” eksperimental sexidagi VC P106 markali raqamli dasturda boshqariladigan (RDB) ishlov berish markazi (stanogi) uchun korxonada mutaxassislari ko‘magida dasturiy mahsulot ishlab chiqdik. Elliptik barabanni yasash uchun ish sharoitlari o‘xshashligini hisobga olib, analog detal sifatida John-Deer firmasi ishlab chiqaradigan gorizontall shpindelli barabani material, ya’ni KCh-50-5 (bolg‘alanuvchi cho‘yan)ni tanladik⁵.

Foydalanilgan adabyotlar:

1. Губская И.О., «Применение GeoGebra на уроках математики», международный научно-популярный журнал «Мастерски онлайн», №2. 2017г.
2. Амиров Ю.Д., «Технологичность конструкций изделия». Справочник. М.:

Машиностроение.1990.-678с.

3. Ravutov. SH.T., Primqulov B.SH., Hamzaev M.M. Vertikal shpindelli paxta terish mashinasi elliptik barabanida shpindellarning g‘o‘za bilan ta’sirlashish jarayonini tadqiq qilish. “Investitsiyalarni diversifikatsiyalash asosida sanoat korxonolari samaradorligini oshirish” mavzusida Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami. Namangan: NamMQI, 7-8 iyun 2019.82-84 b.
4. Sadaddinova S. S. Calculus (Matematika). Darslik.1-qism.(85) 2021.-612 b.
5. Parmanov S., Shakirov Sh., Sharipov K., Sadaddinova S. “Percussion abrasive wear of drobbles on working details made from solid alloys”, “Universum: Технические науки”, научный журнал. Москва-2022. №5(98), -С. 51-55.